

O‘ZBEKISTONDA IQLIM O‘ZGARISHINING SALBIY OQIBATLARINI YUMSHATISHNI FAOLLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy univertiteti
Iqtisodiyot fakulteti talabasi, Moliya va kredit kafedrasini mudiri*

Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich

3-kurs Ijtimoiy ish (pensiya ta‘minoti) yo‘nalishi talabasi

Egamberdiyev Ibrohim Jahongir o‘g‘li

Annotatsiya Maqolada O‘zbekistondagi iqlim o‘zgarishi inson hayotiga sohalariga ta‘siri va shu tufayli iqlimiy o‘zgarishlarning salbiy oqibatlarini oldini olish va yangicha turmush sharoitlariga moslashish masalasi tezkor choralarni ko‘rishni yoritilgan. Shuningdek, iqlim o‘zgarishi sohasidagi islohatlarda yurtimizdagi faollik va dunyo hamjamiyatining tutgan o‘rni o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, energiya, energiya samaradorligi, yashil iqtisodiyot, yashil energiya.

НАПРАВЛЕНИЯ ПО АКТИВИЗАЦИИ СМЯГЧЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В УЗБЕКИСТАНЕ

В статье описывается влияние изменения климата на жизнь человека в Узбекистане, а также вопрос предотвращения негативных последствий изменения климата и адаптации к новым условиям жизни. Также была изучена деятельность нашей страны и роль мирового сообщества в реформах по изменению климата.

Ключевые слова: изменение климата, энергетика, энергоэффективность, зеленая экономика, зеленая энергетика.

DIRECTIONS FOR ACTIVATED MITIGATION OF THE NEGATIVE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE IN UZBEKISTAN

The article describes the impact of climate change on human life in Uzbekistan, as well as the issue of preventing the negative effects of climate change and adapting to new living conditions. The activities of our country and the role of the world community in climate change reforms were also studied.

Keywords: climate change, energy, energy efficiency, green economy, green energy.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi iqlim o‘zgarishi ta‘siriga nisbatan zaif bo‘lgan iqtisodiyot tarmoqlarining barqarorligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashning mavjud mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha iqlimga moslashish sohasidagi chora-tadbirlarni rejalashtirish muhim tashabbus hisoblanadi. O‘zbekiston suv resurslarining taqchilligi, ustiga-ustak suvning sho‘rligi, tuproq sho‘rlanishi va eroziyasining ortib borishi kabilar allaqachon jiddiy muammoga aylangan. Hozirgi kunda mamlakat aholisining 20 foizga yaqini (ya‘ni 6,8 million kishi) sho‘rlanish va suvning yuqori darajadagi minerallashtirishdan aziyat chekmoqda. Orol dengizining qurib borishi davom etayotganligi tufayli vaziyat yanada og‘irlashtirmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatish va energiya samaradorligini oshirish, yashil iqtisodiyot siyosatining nazariy va amaliy jihatlari A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiyev, Sh.A.Tashmatov, M.T.Butaboyevlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida o‘rganilgan.¹ Ekologik va ijtimoiy masalalarni yaxshilash va uni mablag‘lashtirish yuzasidan Z.Y.Rahimov, Adriana Damianova, Eva Gutierrez ham o‘zlarining ilmiy o‘rganishlarida fikr va takliflarini berib o‘tgan.² Xorijlik iqtisodchi

¹ Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. – T.: “Universitet”, 2020, 296 bet.

² Рахимов З.Ю., Адриана Дамианова, Эва Гуттиерез Яшил молиялаштириш Москва, Россия; 2018, 127С

olimlar T.V.Vashalova³, N.I.Ivanova⁴ va L.V.Levchenko iqtisodiyotning ekologiyaga zararli ta'sirlarini bartaraf etish, "Yashil" iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish bo'yicha bir qancha izlanishlar olib borganlar.

Uzoq xorijlik tadqiqotchi olimlar D.Pearce, E.Barbier⁵ va S.Bederlar⁶ "yashillashtirish" siyosati, "Yashil" iqtisodiyot va "Ekologik" iqtisodiyot mohiyati va ularning mamlakat rivojida o'zni va ahamiyatini o'z tadqiqot ishlarida tushuntirib o'tishgan.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasi iqlim inqiroziga eng kam ta'sir ko'rsatayotgan davlatlardan biri bo'lsada, uning nomutanosib oqibatlariga duch kelmoqda. Prognoz qilinayotgan suv resurslarining kamayishi va yog'ingarchilik rejimidagi o'zgarishlar uzoq davom etadigan qurg'oqchilikka va sug'orish uchun suv miqdorining kamayishiga olib kelishi kutilmoqda, bu esa aholining katta qismini oziq-ovqat xavfsizligi xatari ostida qoldiradi. O'zbekiston BMTning iqlim o'zgarishi to'g'risidagi asosiy konvensiyasiga 1993-yildan a'zligini kiritgan va shu kungacha BMTTD doirasida iqlimiy moliyalashtirish mexanizmi sifatida "Yashil iqlimiy jamg'arma" [YaIJ] resurslariga yo'l ochishga va uni kengaytirishga erishdi. Iqlim o'zgarishiga qarshi yirik loyihalardan 2020 yil 3-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi ko'magida, Yashil iqlim jamg'armasi ishlab chiqilgan milliy moslashish rejasini amaliyotga tadbiiq qildi. Unga ajratilgan moliyaviy resurslar 1,6 mln. AQSh dollarini tashkil etdi. Loyiha faoliyati qishloq va suv xo'jaligi, sog'liqni saqlash, binolar sektori va ekstremal iqlim hodisalarini favqulodda boshqarish kabi muhim tarmoqlarda iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha aniq qarorlar qabul qilish jarayoni

³ Вацалова Т.В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2020. С. 56.

⁴ Иванова Н.И., Левченко Л.В. «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы. //Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 2 (58) С.20-21.

⁵ David Pearce and Edward Barbier: Blueprint for a Green Economy. Earthscan, London, Great Britain, 2019. 192 pp.

⁶ Beder S. 2017, "Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness", Environmental Conservation, vol. 38, № 2, 140-150 pp.

samaradorligini oshirishga, shuningdek, iqlim o'zgarishiga nisbatan eng zaif hisoblangan Orolbo'yi mintaqalarida joylashgan hududlarni rivojlantirishni rejalashtirishga yordam beradi. "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyev tomonidan Xorazim viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikalarida 2022-yil 1-aprelidan boshlab maktablardagi 1-4- sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash tizimi joriy etilgani aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlashdir."⁷

Markaziy Osiyo suv tanqis mintaqadir va shuning uchun global iqlim o'zgarishi jarayoni ta'siriga eng zaif. Ushbu mintaqada ekotizimning degradatsiyasini keltirib chiqaradigan asosiy omillar cho'llanish va qurg'oqchilik bo'lib, ular asosan qurg'oqchil yerlarning tabiiy resurslaridan noto'g'ri foydalanish oqibatlarini bilan bog'liq. 2020-yil, 22 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (BMTTD) va Buyuk Britaniyaning mojarolar xavfsizligi va barqarorlik jamg'armasi (CSSF) yangi qo'shma loyihasini baholash qo'mitasining onlayn yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Gidrometeorologiya xizmati markazi (O'zgidromet) bilan hamkorlikda amalga oshirildi. "*Markaziy Osiyoda iqlim barqarorligini ta'minlash bo'yicha strategik chora-tadbirlar va harakatlar*" yangi mintaqaviy tashabbusi Buyuk Britaniyaning Hamdo'stlik va taraqqiyot bo'yicha tashqi ishlar vazirligi ko'magida va Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda Markaziy Osiyoning uchta davlatida - Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonda amalga oshirildi. Loyihaning maqsadi yanada barqaror va muvofiqlashtirilgan o'zaro aloqalarni ta'minlashga yordam berish va iqlim o'zgarishi muammolari to'g'risida aholining xabardorligini oshirish orqali Markaziy Osiyoda iqlim xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan siyosat choralari kuchaytirishdir. Amalga oshirish strategiyasi.

Mamlakatning iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha 2030 yilga kelib "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini amalga oshirish jadallashtirildi.

⁷ www.daryo.uz 01.01.2022

Bundan tashqari, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish choralari bilan bog'liq chora-tadbirlar deyarli barcha tarqmoq strategiyalari, rejaları va rivojlanish dasturlarida o'z aksini topmoqda.

2030-yilgacha bo'lgan davrda qayta tiklanuvchi energiya va energiya samaradorligi sohalarida institutsional salohiyat mustahkamlanib, me'yoriy-huquqiy baza takomillashtirilmoqda. Moslashish sohasidagi ustuvor yo'nalishlar suv resurslari, energiya ishlab chiqarish, o'rmonlarni asrash sohalaridagi strategiyalar va chora-tadbirlar hamda ularni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritalarida o'z aksini topgan. Hozirgi kunda BMTTD ko'magida va Yashil iqlim jamg'armasi mablag'lari hisobidan qishloq xo'jaligi, suv resurslari, sog'liqni saqlash, uy-joy qurish va favqulodda vaziyatlarni boshqarish sohalariga alohida e'tibor qaratilgan milliy moslashish rejasi ishlab chiqilmoqda.

1990-2017 yillarda amalga oshirilgan sanoat tarmoqlarini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish va bir qator boshqa choratadbirlar YaIM energiya sarfiining qariyb 250 foizga kamayishiga olib keldi. YaIM birligiga nisbatan CO₂ ning solishtirma ko'ratkich deyarli 40 foizga qisqardi. Mazkur islohatlarning uzoq muddatli maqsadlariga erishish xalqaro tashkilotlar va moliya institutlarining ko'magiga bog'liq. Ilg'or energiya tejaydigan va ekologik xavfsiz texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish uchun ularning ko'magi zarur. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha rezolyutsiya qabul qilinib, unda mintaqa ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilindi hamda mintaqani qayta tiklash va u yerdai ekologik muhitni yaxshilash bo'yicha tadqiqot va ilmiy sa'y-harakatlarni kengaytirish amalga oshirilmoqda.⁸

Kelajakdagi rejalar: "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotiga o'tish strategiyasi"

⁸ www.uz.undp.org 1.03.2021 ,

amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarga "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini kiritgan holda ijtimoiy taraqqiyotga ko'maklashish, issiqxona gazlari tashlamalarini kamaytirish, iqlim va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali barqaror va inklyuziv asosda barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishishga qaratilgan. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish milliy strategiyasidan tashqari, O'zbekistonning Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlari (BRM) va Iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij bitimi bilan bog'liq rejalar faol rivojlantirib borilmoqda. O'zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha barcha xalqaro shartnomalarni samarali va shaffof tarzda amalga oshirish tarafdori bo'lsa ham, bu yo'nalishda muvaffaqiyatga erishish jahon hamjamiyatining salohiyati va majburiyatiga ham bog'liq bo'lib, uglerod tashlamalarini har bir davlatning imkoniyatlari va mas'uliyatiga muvofiq ravishda cheklash bo'yicha barcha sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston o'z hissasini qo'shishga tayyor, qodir va allaqachon faol ravishda hissa qo'shayotgan bo'lsada, yakuniy natija jahon hamjamiyatining jamoaviy majburiyat va harakatlariga bog'liq bo'lib qoladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlarning ustuvor maqsadlariga erishish uchun ekologiya sohasida barcha nazorat funksiyalarini ta'minlanishi, barcha faoliyatni yagona tizimga solish, tizimning ishlashini ta'minlash, ekologik jihatdan ahamiyatli bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoat fikrini o'rganish mexanizmini yaratish, shuningdek, muqobil va rentabilligi yuqori amaliyotlarni faoliyatida barcha fuqorolarni jalb qilishni ta'minlash, iqlim o'zgarishini salbiy oqibatlarini yumshatish yuzasidan ilmiy manbalar kiritish orqali eko-ta'lim berish tizimini rivojlantirish va bu sohada yetakchi malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T..
Yashil iqtisodiyot. Darslik. – T.: “Universitet”, 2020, 296 bet.

2.Рахимов З.Ю., Адриана Дамианова , Эва Гуттиэрез , Яшил
молиялаштириш Москва, Россия; 2018, 127С

3.Вашалова Т.В. Экологические основы природопользования.
Устойчивое развитие: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2020. С. 56.

4. Иванова Н.И., Левченко Л.В. «Зеленая» экономика: сущность,
принципы и перспективы. //Вестник Омского университета. Серия
«Экономика». 2017. № 2 (58) С.20-21.

5.David Pearce and Edward Barbier: Blueprint for a Green Economy.
Earthscan, London, Great Britain, 2019. 192 pp.

6.Beder S. 2017, “Environmental economics and ecological economics: the
contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness”,
Environmental Conservation, vol. 38, № 2, 140-150 pp.

7.www.daryo.uz 01.01.2022

8. www.uz.undp.org 1.03.2021 ,